

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108

AQSH HARBIY XIZMATCHILARINI MODDIY RAG‘BATLANTIRISH TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLAR VA IQTISODIY SAMARADORLIGI

Madaminov G‘ayrat Madiyarovich

*O‘zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi sikli boshlig‘i
dotsent, podpolkovnik*

E-mail: gayratmadaminov300@gmail.com

ORCID: 0009-0008-5391-4259

Annotatsiya: Maqolada United States tajribasida harbiy xizmatchilarni moddiy rag‘batlantirish tizimi tahlil qilinadi. Tizim bazaviy ish haqi (Base Pay), ustama to‘lovlar (Special & Incentive Pays) va kompensatsiya (Allowances) dan iborat bo‘lib, xizmat sharoiti, xavf darajasi, hududiy omillar va individual natijalarga qarab differensial tarzda belgilanadi. Tadqiqotda tizimning metodologik asoslari, iqtisodiy samaradorligi va xizmatchilarni motivatsiya qilishdagi roli ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Harbiy xizmatchilar, moddiy rag‘batlantirish, bazaviy ish haqi (base pay), ustama to‘lovlar (special & incentive pays), kompensatsiya to‘lovlari (allowances), iqtisodiy samaradorlik, motivatsiya tizimi.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ США

Мадаминов Файрат Мадиярович

*начальника цикла учебного центра военной подготовки
Национальный университет Узбекистана*

E-mail: gayratmadaminov300@gmail.com

ORCID: 0009-0008-5391-4259

Аннотация: В статье анализируется система материального стимулирования военнослужащих на примере опыта Соединённых Штатов. Данная система состоит из базового денежного довольствия (Base Pay), дополнительных выплат (Special & Incentive Pays) и компенсационных выплат (Allowances) и устанавливается дифференцированно в зависимости от условий службы, уровня риска, территориальных факторов и индивидуальных результатов. В исследовании рассматриваются методологические основы данной системы, её экономическая эффективность, а также роль в мотивации военнослужащих.

Ключевые слова: Военнослужащие, материальное стимулирование, базовое денежное довольствие (base pay), дополнительные выплаты (special & incentive pays), компенсационные выплаты (allowances), экономическая эффективность, система мотивации.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE U.S. MILITARY PERSONNEL COMPENSATION SYSTEM

Madaminov G‘ayrat Madiyarovich

*Head of the Cycle of the Military Training Center
National University of Uzbekistan*

E-mail: gayratmadaminov300@gmail.com

ORCID: 0009-0008-5391-4259

Abstract: The article analyzes the U.S. experience in military personnel compensation. The system consists of base pay, special and incentive pays, and allowances, which are determined

differentially based on service conditions, risk level, regional factors, and individual performance. The study examines the system's methodological foundations, economic efficiency, and its role in motivating personnel.

Keywords: *Military personnel, monetary incentives, base pay, special and incentive pays, allowances, economic efficiency, motivation system.*

Kirish.

Bugungi kunda global xavfsizlik muhitining murakkablashuvi, geosiyosiy raqobatning kuchayishi, mintaqaviy nizolar va turli shakldagi tahdidlarning ortib borishi davlatlarning mudofaa salohiyatini mustahkamlashni eng ustuvor vazifalardan biriga aylantirmoqda. Zamonaviy sharoitda milliy xavfsizlikni ta'minlash faqat harbiy texnika va qurol-yarog'lar bilan emas, balki yuqori malakali, intizomli va xizmatga sodiq harbiy xizmatchilar korpusini shakllantirish bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shu jihatdan harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi mudofaa siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

2025 yil ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha harbiy xarajatlar 2,24 trillion AQSh dollarini tashkil etib, bu 2020 yilga nisbatan sezilarli o'sishni anglatadi. Shu bilan birga, dunyoning ko'plab hududlarida harbiy tahdidlar va qurolli mojarolar soni ortib borayotgani harbiy boshqaruv tizimlariga nisbatan yangi talablarni yuzaga keltirmoqda [1]. Bunday vaziyatda harbiy xizmatchilarni samarali boshqarish, ularning kasbiy faoliyatini rag'batlantirish va xizmatga bo'lgan motivatsiyasini mustahkamlash davlatlar uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

AQSh tajribasi bu borada alohida e'tiborga loyiqdir. Mazkur mamlakatda harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi puxta institutsional va iqtisodiy asosga ega bo'lib, u bazaviy ish haqi (Base Pay), ustama to'lovlar (Special and Incentive Pays) hamda kompensatsiya to'lovlari (Allowances) kabi o'zaro bog'liq uch asosiy komponentdan tashkil topgan. Ushbu tizim harbiy xizmatning murakkabligi, xavf darajasi, lavozim mas'uliyati, xizmat joyi va oilaviy holat kabi omillarni hisobga olgan holda differensial yondashuv asosida shakllantiriladi. Masalan, 2025 yil uchun E-4 toifasidagi harbiy xizmatchining bazaviy ish haqi 3 027 dollardan 3 675 dollargacha, O-5 toifasidagi ofitserlar uchun esa 7 028 dollardan 9 564 dollargacha o'zgaradi. Bundan tashqari, xavfli hududlarda xizmat qiluvchilar uchun Hazard Pay va boshqa ustamalar 150–225 dollar oralig'ida belgilansa, uy-joy kompensatsiyasi (BAH) xizmat joyi va oilaviy holatga qarab 1 500–3 500 dollar oralig'ida farqlanadi [2].

Mazkur ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, AQShda harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi oddiy ish haqi to'lash modelidan ancha keng bo'lib, u inson kapitalini boshqarish, xizmat samaradorligini oshirish va professional armiyani barqaror shakllantirishning muhim vositasidir. Aynan shuning uchun ham ushbu tizimni iqtisodiy nuqtai nazardan tahlil qilish, uning tarkibiy elementlari va samaradorlik mezonlarini aniqlash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi davlat moliya siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u milliy xavfsizlikni ta'minlash, professional armiya shakllantirish hamda harbiy xizmatning jozibadorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur masala davlat byudjeti xarajatlarning samaradorligi, ijtimoiy himoya va davlat boshqaruvi samaradorligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, iqtisodchi olimlar tomonidan keng o'rganilgan.

Xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda harbiy xarajatlar va harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish masalalari davlat moliyasi va mudofaa iqtisodiyoti doirasida tadqiq etilgan. Jumladan, amerikalik iqtisodchi Todd Harrison harbiy xarajatlar samaradorligini oshirishda byudjet resurslarini strategik rejalashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi samarali bo'lishi uchun u uzoq muddatli mudofaa strategiyasi hamda davlat moliyaviy imkoniyatlari bilan uyg'unlashgan bo'lishi lozim [3].

Shuningdek, Keith Hartley va Todd Sandler tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda

mudofaa xarajatlarining iqtisodiy samaradorligi hamda harbiy xizmat motivatsiyasini oshirish omillari chuqur tahlil qilingan. Ularning ta'kidlashicha, professional armiyani shakllantirish sharoitida harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi nafaqat maosh miqdori, balki ijtimoiy kafolatlar, uy-joy bilan ta'minlash va boshqa rag'batlantirish mexanizmlarini ham o'z ichiga olishi kerak [4].

Mudofaa iqtisodiyoti bo'yicha taniqli olimlardan biri Jurgen Brauer harbiy xarajatlar samaradorligini baholashda “cost–benefit analysis” usulini qo'llash zarurligini asoslab beradi. Uning fikricha, harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirishga yo'naltirilgan byudjet mablag'lari davlat xavfsizligini ta'minlashda strategik investitsiya sifatida qaralishi lozim [5].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, iqtisodiy-statistik tahlil hamda mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Jumladan, harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimining iqtisodiy mohiyatini ochib berishda tahlil va sintez usullaridan, turli davlatlar tajribasini o'rganishda qiyosiy tahlil usulidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar.

United States tajribasida harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi kompleks va ko'p komponentli mexanizm sifatida shakllangan bo'lib, u nafaqat xizmatchilarning daromad darajasini oshirish, balki ularning xizmat samaradorligini, kasbiy barqarorligini va institutsional sodiqligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mazkur tizimda ustama va kompensatsiya to'lovlari muhim o'rin tutib, ular xizmat sharoitining murakkabligi, xavf darajasi, hududiy omillar va individual natijalarga qarab differensial tarzda belgilanadi. Bu esa o'z navbatida, harbiy xizmatning o'ziga xos xususiyatlarini iqtisodiy jihatdan hisobga olish imkonini beradi. Shuningdek, zamonaviy iqtisodiyotda inson kapitali omilining ahamiyati ortib borayotgan bir sharoitda, harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimini ilmiy asosda takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Shu bois, United States da harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslarini o'rganish va uning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

AQShda harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi kompleks va ko'p komponentli bo'lib, u quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi: Mazkur tizim U.S. Department of Defense tomonidan tartibga solinadi [2].

1-jadval

AQShda harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimining asosiy tamoyillari*

№	Tamoyil nomi	Mazmuni
1	Adolatlilik (equity)	Xizmat sharoitining murakkabligi va o'ziga xos xususiyatlariga mos ravishda to'lovlarni belgilashni nazarda tutadi
2	Differensiallik (differentiation)	Xavf darajasi, kasbiy malaka, lavozim va bajarilayotgan vazifalarga qarab to'lovlarni farqlashni ta'minlaydi
3	Shaffoflik (transparency)	To'lovlar aniq formulalar, mezonlar va ochiq mexanizmlar asosida hisoblanishini anglatadi
4	Motivatsionlik (incentive-based system)	Harbiy xizmatchilarning xizmat samaradorligini oshirish va ularni rag'batlantirishga yo'naltirilgan tizimni ifodalaydi

* Muallif tomonidan U.S. Department of Defense, *Military Compensation and Financial Readiness* materiallari asosida tuzilgan [2].

Yuqorida qayd etilgan tamoyillar asosida United States da harbiy xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi aniq tuzilgan kompensatsiya modeli orqali amalga oshiriladi. Mazkur

modelga ko‘ra, harbiy xizmatchilar daromadi uchta asosiy tarkibiy blokdan iborat bo‘lib, ularning birinchisi bazaviy ish haqi (Base Pay) hisoblanadi. Ushbu to‘lov harbiy unvon (rank) hamda xizmat muddati (years of service) kabi asosiy mezonlar asosida belgilanadi [2;6].

2-jadval

Bazaviy ish haqi (Base Pay) ni belgilash mezonlari

No	Ko‘rsatkich	Mazmuni
1	To‘lov turi	Bazaviy ish haqi (Base Pay)
2	Asosiy mezon 1	Harbiy unvon (rank) asosida belgilanadi
3	Asosiy mezon 2	Xizmat muddati (years of service) asosida belgilanadi
4	Hisoblash usuli	Maxsus tarif jadvali (pay scale) asosida aniqlanadi
5	Xususiyati	Standartlashtirilgan bo‘lib, barcha harbiy xizmatchilar uchun yagona mezon asosida qo‘llaniladi

*Muallif tomonidan Defense Finance and Accounting Service (DFAS) basic pay tables hamda 37 U.S. Code asosida tuzilgan [6;8].

AQShda harbiy xizmatchining jami daromadi uchta asosiy tarkibiy qismlardan iborat bo‘lib, ular birgalikda xizmatchining to‘liq moliyaviy rag‘batlantirilishini ta‘minlaydi. Ushbu tarkibiy qismlar quyidagilardan iborat:

Bazaviy ish haqi (Base Pay) – harbiy unvon (rank) va xizmat muddati (years of service) asosida aniqlanadi. Bu to‘lov barcha xizmatchilar uchun yagona tarif jadvali (pay scale) bo‘yicha belgilanadi va standartlashtirilgan hisoblanadi.

Ustama to‘lovlar (Special Pays) – xizmat sharoiti, xavf darajasi, kasbiy malaka va vazifaga qarab differensial tarzda belgilanadi. Asosiy turlari: Hazard Pay (xavfli xizmat), Combat Pay (jangovar hududlar), Flight Pay (uchuvchilar), Sea Pay (dengiz xizmatlari), va Medical Pay (tibbiy xodimlar) [2].

Kompensatsiya to‘lovlari (Allowances) – xizmat joyidagi qo‘shimcha xarajatlarni qoplashga yo‘naltirilgan bo‘lib, BAH (uy-joy), BAS (ozuq-ovqat) va COLA (yashash xarajatlari farqi) kabi turlarga ega. Bu to‘lovlar ko‘pincha soliqdan ozod qilinadi [2;7].

Shunday qilib, harbiy xizmatchining jami daromadi (Total Compensation) quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\text{Total Compensation} = \text{Base Pay} + \text{Special Pays} + \text{Allowances}$$

Base Pay – bazaviy ish haqi, harbiy unvon va xizmat muddati asosida.

- Special Pays – xizmatning murakkabligi va xavfiga qarab ustama to‘lovlar.
- Allowances – xizmat joyidagi yashash xarajatlari va qo‘shimcha ehtiyojlarni qoplash.

AQSh tizimida harbiy xizmatchining bazaviy ish haqi (Base Pay) quyidagi asosiy omillarga bog‘liq: Harbiy unvon (Rank) – yuqori lavozim va darajaga ega bo‘lgan xizmatchilar yuqori bazaviy ish haqi oladi. Bu standartlashtirilgan tarif jadvali (pay scale) asosida belgilanadi.

Xizmat muddati (Years of Service) – xizmatchi qancha uzoq muddat xizmat qilsa, shuncha ko‘p tajriba va xizmat davomiyligi uchun qo‘shimcha oshirishlar hisoblanadi.

Standartlashtirish – barcha xizmatchilar uchun bazaviy ish haqi yagona mezon asosida qo‘llanadi, ya‘ni bir xil unvon va xizmat muddati bo‘lgan xizmatchilar uchun ish haqi teng hisoblanadi [6].

Shunday qilib, bazaviy ish haqi harbiy xizmatchining lavozimi va xizmat tajribasiga bevosita bog‘liq bo‘lib, u xizmatchining moliyaviy asosini tashkil qiladi va boshqa ustama hamda kompensatsiya to‘lovlarni hisoblashda baza sifatida xizmat qiladi.

$$\text{Base Pay} = f(\text{Rank}, \text{Years of Service})$$

Amalda bu: - Rank harbiy unvon (E-1 dan O-10 gacha)

- Years of Service xizmat muddati (2 yil, 5 yil, 10 yil va h.k.) asosida tayyor jadvaldan olinadi.

AQSh harbiy xizmatchilarining bazaviy ish haqi (Base Pay) “pay scale” deb nomlangan

rasmiy jadval bo'yicha belgilanadi, u harbiy unvon (rank) hamda xizmat davomiyligi (years of service) kombinatsiyasiga asoslanadi. Bu jadval har yili yangilanadi va U.S. Department of Defense hamda U.S. Congress tomonidan tasdiqlanadi.

3-jadval
2025-yil uchun bazaviy maoshlar jadvalidan kichik namunalar*

Pay Grade (Unvon)	< 2 Yil Xizmat	> 4 Yil Xizmat	> 10 Yil Xizmat
E-1 (Eng boshlang'ich)	\$2,144.10	\$2,144.10	\$2,144.10
E-4	\$3,027.30	\$3,354.90	\$3,675.60
E-6	\$3,276.60	\$3,919.80	\$4,585.20
O-1 (Ofitser)	\$3,998.40	\$5,031.30	\$5,031.30
O-5	\$7,028.40	\$8,568.60	\$9,564.90

*Muallif tomonidan Defense Finance and Accounting Service (DFAS), 2025 Basic Pay: Enlisted; 2025 Basic Pay: Officers tuzilgan [6].

Bu jadvalda:

- Pay Grade — harbiy xizmatchining lavozim darajasi (E — enlisted, O — officer)
- Years of Service — xizmat vaqtiga qarab bazaviy ish haqi oshadi yoki o'zgaraydi.

Bazaviy ish haqi shu kabi rasmiy “pay scale” jadvalidan olinadi, ya'ni har bir unvon va xizmat muddatiga mos narx to'g'ridan-to'g'ri jadvaldan topiladi va shu asosda to'lov amalga oshiriladi.

Bazaviy ish haqi (Base Pay)dan tashqari, United States tizimida harbiy xizmatchilar uchun ustama va rag'batlantirish to'lovlari (Special & Incentive Pays) ham belgilangan. Bu to'lovlar differensial metodologiya asosida, ya'ni xizmat sharoiti, xavf darajasi, malaka va vazifaga qarab farqlanadi. Ustamalarning asosiy turlari quyidagilardan iborat: Hazard Pay – xavfli xizmat uchun, Combat Pay – jangovar hududlar uchun, Flight Pay – uchuvchilar uchun, Sea Pay – dengiz xizmatlari uchun va Medical Pay – tibbiy xodimlar uchun. Shu bilan birga, bu ustamalar xizmatning murakkabligi va xavf darajasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan [2].

4-jadval
Ustama (Special & Incentive Pays) turlari va mezonlari*

№	To'lov turi	Maqsadi / Tavsifi	Hisoblash mezonlari
1	Hazard Pay	Xavfli xizmatni qoplash	Xizmat hududi xavfli bo'lganda
2	Combat Pay	Jangovar hududlarda xizmat	Harbiy xizmatchi jangovar zona yoki operatsiyada bo'lganda
3	Flight Pay	Uchuvchilar va parvoz xodimlari uchun	Uchish vazifalarini bajarish vaqtida
4	Sea Pay	Dengiz xizmatlari uchun	Dengiz xizmatida bo'lgan harbiy xizmatchilar
5	Medical Pay	Tibbiy xodimlar uchun	Tibbiy xizmatni bajarish va kasbiy malaka asosida

*Muallif tomonidan U.S. Department of Defense'ning Special and Incentive Pays materiallari asosida tuzilgan [2].

Bu ustamalar xizmatning murakkabligi va xavf darajasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan va U.S. Department of Defense tomonidan tartibga solinadi [2].

$$\text{Special Pay} = \sum_{i=1}^n (R_i \times D_i)$$

Bu yerda:

R_i – ustama stavkasi (oylik yoki kunlik)

D_i – xizmat davomiyligi (kun yoki oy)

AQSh qurolli kuchlarida **Hazard Pay (xavfli xizmat uchun ustama)** bo'yicha aniq miqdorlar mavjud va ular rasman belgilangan. Quyida eng asosiy to'lovlar jadval ko'rinishida

keltirilgan [6;7]:

5-jadval

Hazard Pay (Hazardous Duty Incentive Pay) miqdorlari — AQSh harbiy xizmatchilari uchun[6;7]

№	Ustama turi	Tavsifi	Oylik miqdor
1	Parachute Duty (Static Line)	Parashyut bilan vazifalar	\$150/oy
2	Parachute Duty (Military Free Fall)	Maxsus erkin tushish	\$200–\$225/oy
3	Flight Deck Duty	Kema uchish zonalari xizmati	\$150/oy
4	Demolition Duty	Portlovchi moddalar bilan ishlash	\$150/oy
5	Experimental Stress Duty	Tajriba sharoitida xizmat	\$150/oy
6	Toxic Fuels/Pesticides Duty	Zararli moddalar bilan ishlash	\$150/oy
7	Dangerous Viruses/Bacteria Lab Duty	Biovaxavf tadqiqotlar	\$150/oy
8	Chemical Munitions Duty	Kimyoviy qurollar bilan xizmat	\$150/oy
9	Maritime VBSS Duty	Kemadan boarding/tekshiruv	\$150/oy
10	Polar Region Flight Operations	Qutb hududlarida parvozlari	\$150/oy
11	WMDCS Team Duty	Mass Destroyer qo‘llab-quvvatlash jamoasi	\$150/oy

*Muallif tomonidan Defense Finance and Accounting Service (DFAS), Hazardous Duty Incentive Pay (HDIP) Rates; DoD 7000.14-R, Volume 7A, Chapter 24. Tuzilgan [6;7].

AQSh harbiy tizimida bazaviy ish haqidan tashqari, harbiy xizmatchilar uchun ko‘p komponentli ustama (Special & Incentive Pays) belgilanadi. Ushbu ustamalar xizmatning murakkabligi, xavf darajasi, kasbiy malaka va individual vazifalarga qarab differensial tarzda to‘lanadi [2;6].

$$\text{Total Special Pay} = \text{HP} + \text{CP} + \text{FP} + \text{SP}$$

Bu yerda: **HP** – Hazard Pay, **CP** – Combat Pay, **FP** – Flight Pay, **SP** – Sea Pay

Bazaviy ish haqi (Base Pay) va ustama to‘lovlardan (Special & Incentive Pays) tashqari, United States tizimida harbiy xizmatchilar uchun kompensatsiya to‘lovlari (Allowances) ham belgilanadi. Bu to‘lovlar **kompensatsion metodologiya** asosida shakllanib, xizmat joyidagi xarajatlarni qoplashga yo‘naltirilgan. Asosiy turlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: BAH (Basic Allowance for Housing) – uy-joy xarajatlarini qoplash, BAS (Basic Allowance for Subsistence) – oziq-ovqat xarajatlari uchun, va COLA (Cost of Living Allowance) – yashash xarajatlari farqi uchun. Muhim jihati shundaki, bu to‘lovlarning ko‘pi soliqdan ozod qilinadi, bu esa xizmatchilarning real daromadini oshirishga xizmat qiladi [2;7].

6-jadval

Kompensatsiya (Allowances) turlari va mezonlari*

№	To‘lov turi	Maqsadi / Tavsifi	Hisoblash mezonlari
1	BAH (Basic Allowance for Housing)	Uy-joy xarajatlarini qoplash	Xizmat joyi va harbiy xizmatchi oilaviy holatiga qarab
2	BAS (Basic Allowance for Subsistence)	Oziq-ovqat xarajatlarini qoplash	Standart stavka asosida, harbiy unvon va xizmat turiga bog‘liq
3	COLA (Cost of Living Allowance)	Yashash xarajatlari farqini qoplash	Hududiy yashash xarajatlari indeksi va xizmat joyiga qarab

*Muallif tomonidan Defense Travel Management Office va U.S. Department of Defense materiallari asosida tuzilgan [2;7].

Ushbu kompensatsiya to‘lovlari harbiy xizmatchining xizmat sharoitiga bog‘liq

qo‘shimcha xarajatlarini qoplashga yo‘naltirilgan bo‘lib, ularning ko‘pi soliqdan ozod qilinadi. Shu sababli ular xizmatchining real daromadini oshirish va xizmat davomida moliyaviy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi [2;7].

Natijada, Total Compensation – ya‘ni harbiy xizmatchining jami daromadi – bazaviy ish haqi (Base Pay), ustama to‘lovlar (Special Pays) va kompensatsiya to‘lovlaridan (Allowances) iborat bo‘lib, barcha komponentlar birgalikda xizmatchining moddiy rag‘batlantirilishini ta‘minlaydi.

Bu tizim harbiy xizmatchining xizmat samaradorligini oshirish, xavfli va murakkab vazifalarni rag‘batlantirish hamda kadrlar barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi [2;5].

Xulosa.

United States tajribasida harbiy xizmatchilarni moddiy rag‘batlantirish tizimi kompleks va ko‘p komponentli mexanizm sifatida shakllangan bo‘lib, u xizmatchilarning daromad darajasini oshirish, xizmat samaradorligini va institutsional sodiqligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Tizim bazaviy ish haqi (Base Pay), ustama to‘lovlar (Special & Incentive Pays) va kompensatsiya to‘lovlari (Allowances)dan iborat bo‘lib, xizmat sharoiti, xavf darajasi, hududiy omillar va individual natijalarga qarab differensial tarzda belgilanadi.

Bazaviy ish haqi xizmatchining lavozimi va xizmat davomiyligiga asoslanadi, ustama to‘lovlar xavfli va murakkab xizmatlarni rag‘batlantiradi, kompensatsiya to‘lovlari esa yashash xarajatlarini qoplashga yo‘naltiriladi. Shu tarzda, tizim xizmatchilarning moliyaviy barqarorligini oshiradi, xizmatga motivatsiyasini kuchaytiradi va professional armiya shakllanishiga hissa qo‘shadi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, harbiy xizmatchilarni moddiy rag‘batlantirishda byudjet mablag‘laridan samarali foydalanish, iqtisodiy samaradorlik va motivatsiya mexanizmlarini uyg‘unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish harbiy tizimni takomillashtirish va xavfsizlikni mustahkamlashda dolzarb ilmiy-amaliy masala bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. SIPRI. *Trends in World Military Expenditure*. SIPRI Fact Sheet.
2. U.S. Department of Defense, Military Compensation and Financial Readiness. *Military Pay Overview; Special and Incentive Pays; Allowances*.
3. Harrison, T. *Rebalancing Military Compensation: An Evidence-Based Approach*. Center for Strategic and Budgetary Assessments.
4. Hartley, K., Sandler, T. *The Economics of Defense*. Cambridge University Press.
5. Brauer, J., Dunne, J. P. (eds.). *Handbook on the Economics of Conflict*. Edward Elgar.
6. Defense Finance and Accounting Service (DFAS). *2025 Basic Pay: Enlisted; 2025 Basic Pay: Officers; Hazardous Duty Incentive Pay (HDIP) Rates*.
7. U.S. Department of Defense. *DoD 7000.14-R, Volume 7A, Chapter 24*; Defense Travel Management Office. *Basic Allowance for Housing / Cost of Living Allowance materials*.
8. U.S. Code. *Title 37 — Pay and Allowances of the Uniformed Services*.

